

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Markabaeva Malika Muratbay qizi

Ajiniyoz nomidagi NDPI

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
yo'nalishining 1 bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544960>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 29-may 2025 yil

KEY WORDS

interaktiv metodlar, boshlang'ich sinflar, matematika, o'qitish, o'quvchilar, bilish faoliyati, qiziqish, samaradorlik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika darslarida interaktiv metodlardan foydalanishning ahamiyati, ularning o'quvchilarning bilish faoliyatini oshirishdagi roli va samaradorligi yoritilgan. Maqolada interaktiv metodlarning asosiy turlari, ularni dars jarayoniga tatbiq etish usullari va kutilayotgan natijalar tahlil qilingan. Shuningdek, o'quvchilarning matematik tushunchalarni chuqurroq o'zlashtirishlari, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari hamda darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda interaktiv yondashuvlarning o'рни ko'rsatilgan.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda matematika kabi aniq fanlarni o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishlariga, amaliy ko'nikmalarni egallashlariga va fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirishlariga yordam beradi. An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilarni passiv tinglovchiga aylantirib qo'yadi, interaktiv metodlar esa ularni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi.

Interaktiv metodlarning mohiyati va ahamiyati

Interaktiv metodlar — bu o'qitish jarayonida o'quvchilarning o'zaro hamkorligini, muloqotini va faol ishtirokini ta'minlaydigan usullardir. Bu metodlar o'quvchilarni faqatgina axborotni qabul qiluvchi emas, balki uni qayta ishlovchi, tahlil qiluvchi va yangi bilimlar yaratuvchi shaxs sifatida shakllantirishga qaratilgan. [2]

O'quvchilarning har tomonlama yetuk inson bo'lib yetishishida biz- pedagoglarning o'рни beqiyos. Bugungi kun o'qituvchisi faqatgina darslikdan foydalanib qolmasdan har bir dars uchun o'zi ham kichik kashfiyotlar yaratishi kerak. Chunki zamon ilgarilab borayotgan bugungi davr bolasini qirq besh daqiqalik dars mobaynida diqqatini faollashtirib bilim berish- murakkab jarayon. Shuning uchun bolalarga turli ko'rgazmalar va o'yinlar orqali ta'lim berish ularning nutqi rivojlanishiga va fikr doirasi kengayishiga imkon beradi. Eng asosiysi darsda samaradorlikka erishiladi. Mavzuni idrok etish osonlashadi va hech kim zerikmaydi. Fikrlay olish bolalar o'yinlarida ham o'qishda, mehnatda ham hattoki tabiat qo'yniga sayohat qilganlarida ham rivojlanadi.

. Boshlang'ich sinflarda matematika darslarida interaktiv yondashuvlarning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

Qiziqishni oshirish: O'yinlar, viktorinalar, amaliy mashg'ulotlar kabi interaktiv elementlar o'quvchilarda matematikaga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi va ularni zerikishdan saqlaydi.

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish: Muammoli vaziyatlarni hal qilish, guruhda ishlash va munozaralar orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va xulosalar chiqarish qobiliyatlari rivojlanadi.

Bilimlarni mustahkamlash: O'quvchilar o'rgangan tushunchalarni amaliyotda qo'llash orqali bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradilar va ularni mustahkamlaydilar.

Kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish: Guruhda ishlash, o'z fikrini bayon etish va boshqalarni tinglash orqali o'quvchilarning muloqot va hamkorlik ko'nikmalari takomillashadi.

Ijodkorlikni rag'batlantirish: Interaktiv topshiriqlar o'quvchilarni nostandart yechimlar topishga, ijodiy yondashishga undaydi.

Boshlang'ich sinflarda matematika darslarida samarali qo'llanilishi mumkin bo'lgan interaktiv metodlar juda ko'p. Masalan quyidagi metodlarni boshlang'ich sinflar uchun qo'llash mumkin. Bu metodlar albatta darsning natijali bo'lishi uchun yordam beradi.

"Aqliy hujum" (Brainstorming): Bu metod o'quvchilarni ma'lum bir matematik muammo yuzasidan tezkorlik bilan ko'plab g'oyalarni ilgari surishga undaydi. Misol uchun, "Sonlarni qo'shishning qanday usullarini bilasiz?" savoli orqali o'quvchilar turli yechimlarni taklif qilishlari mumkin.

"Guruhlarda ishlash": O'quvchilar kichik guruhlarga bo'linib, birgalikda matematik topshiriqlarni bajaradilar. Bu ularning hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi va bir-biridan o'rganishga yordam beradi. Masalan, "Geometrik shakllarni toping va ularning xususiyatlarini muhokama qiling" kabi topshiriqlar berish mumkin.

"O'yin texnologiyalari": Matematik o'yinlar, rebuslar, krossvordlar dars jarayonini qiziqarli qiladi va o'quvchilarni o'zlashtirishga undaydi. "Matematik loto", "Sonlar zanjiri" kabi o'yinlar misol bo'la oladi.

"Muammoli vaziyatlar": O'quvchilarga hayotiy vaziyatlardan olingan matematik muammolar beriladi va ular bu muammolarga yechim topishlari kerak bo'ladi. Bu ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, "Do'konda xarid qilish" mavzusida pul hisoblashga doir masalalar.

"Rolli o'yinlar": O'quvchilar ma'lum bir rolni ijro etib, matematik bilimlarni qo'llaydilar. Misol uchun, "Bankir va mijoz" o'yini orqali pul hisoblash ko'nikmalari mustahkamlanadi.

"Loyihalar metodi": O'quvchilar kichik loyihalar ustida ishlaydilar, masalan, "Mening sinfning geometrik shakllari" loyihasi orqali ular atrofda buyumlardagi geometrik shakllarni aniqlashni o'rganadilar. [4]

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki boshlang'ich sinflarda matematika darslarida interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishlari, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari va fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirishlari uchun muhim ahamiyatga ega. Bu metodlar o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirib, ularning shaxsiy va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Shu bois, har bir o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatida interaktiv yondashuvlarni keng qo'llashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2021). Boshlang'ich ta'lim Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Toshkent.
2. Ismoilova, Z. (2018). Boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitish metodikasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Xoliqov, A. (2020). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: O'qituvchi.
4. Jo'rayev, N. (2019). Interfaol ta'lim metodlari. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.